

EDITORIAL

Marco
Santórum G.
PhD.

Editor in Chief
Escuela Politécnica Nacional,
Ecuador

¡Hemos alcanzado 100 artículos científicos publicados!

Una revista científica tiene por vocación la difusión del conocimiento asegurando el buen desarrollo del proceso de evaluación y garantizando la validez de su contenido.

El corazón de nuestra revista es motivar la producción científica de artículos originales y su divulgación. Así lo hemos plasmado en los 16 números publicados durante estos seis años, con una periodicidad semestral, en los cuales hemos alcanzado un registro total de 101 contribuciones.

La revista LAJC, auspiciada por la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, desde su lanzamiento a finales de 2014, publica un promedio entre seis y siete artículos por edición. Más allá de las implicaciones causadas por la emergencia sanitaria COVID-19, presentamos el Volumen VIII, Número 1.

En septiembre 2019, se me confió la responsabilidad de ser el Editor de la revista, trasladando la responsabilidad a un equipo que vino a aportar una imagen renovada y vanguardista a la revista, acorde a las nuevas tecnologías que van surgiendo en nuestro tiempo.

Hemos conseguido exitosamente los indexamientos en la base de datos Latindex catálogo con metodología 2.0 y la inclusión, una vez más, en el Directorio de revistas de acceso abierto -DOAJ. Conforme a las exigencias internacionales de las bases de datos de indexamiento, hemos regulado la periodicidad. En resumen, le hemos dado un nuevo comienzo a la revista y, en este número, se publica el artículo número 100.

Estos resultados, además de alegrarnos e impulsarnos a ir por más, nos remite a la gratitud hacia quienes sentaron las bases de la revista, así como a quienes contribuyen día a día con LAJC.

Les invito cordialmente a aprovechar la lectura de este número que recoge ocho artículos de investigación relacionados con temas relevantes sobre: minería de procesos, análisis de datos, orquestación de servicios, tecnologías de asistencia AAL, lenguaje de procesamiento natural, migración de datos y ciberseguridad.

Finalmente, en nombre del equipo LAJC, nuestros mejores augurios para que durante este 2021 podamos continuar compartiendo la producción científica con ánimo renovado.

Marco SANTORUM G.

We reached 100 scientific papers published!

A scientific journal aims to disseminate knowledge, ensuring the proper development of the evaluation process as an essential component to guarantee the validity of its content.

The heart of our journal is to motivate the scientific production of original articles and their dissemination. This is what we have reflected in the 16 issues published over these six years, on a semi-annual basis, in which we have reached a total record of 101 contributions.

The Journal LAJC, sponsored by the Faculty of Systems Engineering of the "Escuela Politécnica Nacional del Ecuador", since its launch in late 2014, publishes an average of six to seven articles per issue. Beyond the implications caused due to the global health emergency caused by COVID-19, we present Volume VIII, Number 1.

In September 2019, I was entrusted with the responsibility of being the Editor of the journal, transferring the responsibility to a work team that contributed to the creation of a renewed and avant-garde image in accordance with the latest technological developments that are emerging in our time.

We have successfully achieved indexing in the Latindex catalog database with methodology 2.0, and inclusion, once again, in the Directory of Open Access Journals -DOAJ. In line with the international requirements for indexing databases, we have regulated the periodicity. In short, we are bringing a new beginning to the journal and, in this issue, the 100th article is published.

These results, in addition to rejoicing and encouraging us to go for more, remind us of gratitude to those who laid the foundations of the journal, as well as to those who contribute every day to LAJC.

I cordially invite you to take advantage of the reading of this issue that includes eight research articles related to relevant topics on: process mining, data analysis, service orchestration, AAL assistive technologies, natural processing language, data migration and cybersecurity.

Finally, on behalf of the LAJC team, our best wishes that during this 2021 we can continue to share scientific production with a renewed spirit.

Marco SANTORUM G.